

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ҲУДУДИДАГИ ЖЕЛВАКЛИ ФОСФОРИТЛАРНИ КОНЦЕНТРАНГАН ФОСФОР САҚЛОВЧИ ЎҒИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИККИЛЛАМЧИ ФОСФАТ ХОМАШЁСИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ

Пирназаров Б.У.

Турсунбаева У.М.

Реймов А.М.

Маденов Б.Д.

**Eastern Mediterranean University Кимё фанлари кафедраси PhD, катта ўқитувчи
 Ўзбекистан, bakhtiyarpirnazar@gmail.ru**

Қорақалпоқ давлат университети Madenovberdan@6gmail.com

Қорақалпоқ давлат университети 2- курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18919120>

Калит сўзлар: желвакли фосфорит уни, экстракцион фосфор кислотаси, парчаланиш, аммонизация қилиш, донадорлаш, аммофосфат, таркиб ва хоссалар.

Қорақалпоғистон фосфоритлари желвакли турга мансуб бўлиб, уларнинг асосий минераллари деярли тенг миқдорда курсит ва франколит ҳисобланади. Улар аммофосфат ўғитини ишлаб чиқаришда иккинчи даражали фосфат хомашёси сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг демографик ҳисоботида кўра, 2023 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистон аҳолиси сони 36,024 млн нафарни ташкил этган [1]. Сув ресурслари танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини кимёлаштириш масалалари устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Ўсимликлар ҳосилдорлигини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири фосфор сақловчи ўғитларни қўллашдир.

Аммофос, кўш суперфосфат, аммофосфат, аммоний ва кальцийнинг конденсирланган полифосфатлари каби юқори концентрацияли фосфор сақловчи ўғитларни олиш технологияси сифатли фосфат хомашёсини олтингугурт ва фосфор кислоталари ёрдамида қайта ишлашга асосланади.

Аммофосфат ишлаб чиқариш технологияси аммофос ишлаб чиқаришдан фарқли равишда олтингугурт кислотаси, энергия ресурслари сарфини ҳамда фосфогипс чиқиндилари ҳажмини 20% гача камайтириш, фосфат хомашёсидан фойдаланиш даражасини 5-8% га ошириш имконини беради. Бунда аммиак йўқотишлари деярли тўлиқ бартараф этилади, пульпани қуюқлаш (упарка) босқичи истисно қилинади ва атмосферага чиқариладиган газлар миқдори сезиларли даражада камаяди [2]. Шунингдек, ҳар қандай турдаги фосфат хомашёсидан фойдаланиш имконияти мавжуд [3].

Аммофосфат олиш жараёни табиий фосфатларни юқори (150–200%) меъёрдаги фосфор кислотаси билан парчалашга, кейин қолган кислоталикни аммиак билан нейтраллашга, маҳсулотни донадорлаш ва қуритишга асосланади [4].

Аммофосфат ишлаб чиқариш Қозоғистондаги Джамбул суперфосфат заводида Қаратоғ фосфоритларидан, Туркменистондаги Чарджоу кимё заводида, Олмаликдаги ОАО «Аммофос» (ҳозирги АЖ «Аммофос-Максам») корхонасида, шунингдек Россиядаги

Балаково шахрида жойлашган «Минудобрения» ишлаб чиқариш бирлашмасида апатит концентратидан ўзлаштирилган.

Аммофосфат ишлаб чиқаришга Қорақалпоғистоннинг желвакли фосфоритларини ҳам жалб этиш зарур.

Тадқиқот объекти сифатида Ходжакул конига мансуб фосфорит уни танланди. Унинг кимёвий таркиби (оғирлик % ҳисобида) қуйидагича: P_2O_5 - 19,11; $P_2O_{5\text{ўзл.}}$: $P_2O_{5\text{умум.}}$ = 35,85; CaO - 32,83; MgO - 0,30; CO_2 - 4,03; Fe_2O_3 - 3,50; Al_2O_3 - 1,54; SO_3 - 1,10; F - 1,58; кислотада эрувчан SiO_2 - 28,0; эрмайдиган қолдиқ - 1,64; H_2O - 2,62; $CaO_{\text{умум.}}$: $P_2O_{5\text{умум.}}$ = 1,72.

Ҳомашё желвакли турга мансуб бўлиб, унинг асосий фосфат минераллари деярли тенг миқдорда курсит (27,09%) ва франколит (25,89%) ҳисобланади. Қўшимча қотишмалар сифатида кварц (28%), кальцит (3,05%), глауконит (3,61%), гипс (1,15%), лимонит (1,99%), волластонит (2,66%), эрмайдиган қолдиқ (1,64%) ва бошқалар мавжуд.

Фосфат ҳомашёсини парчалаш учун ювилган ва куйдирилган концентратдан (26% P_2O_5) дигидрат усулида олинган экстракцион фосфор кислотаси (ЭФК) қўлланилди. Унинг таркиби (оғирлик % ҳисобида) қуйидагича: P_2O_5 - 14,65; CaO - 0,43; MgO - 0,57; Fe_2O_3 - 0,23; Al_2O_3 - 0,26; F - 0,73; SO_3 - 1,33; зичлиги $\rho = 1,20 \text{ г/см}^3$.

Тажрибалар винтли аралаштиргич билан жиҳозланган термостатли реакторда олиб борилди. Ҳарорат 0-65 °C оралиғида ушлаб турилди. Масса нисбати ЭФК : ФУ = 100 : 5-30 оралиғида олинди. Парчаланиш давомийлиги 45 дақиқани ташкил этди. Шундан сўнг кислота муҳитидаги фосфат аралашма газсимон аммиак билан pH = 3,1-4,4 қийматларигача нейтраллаштирилди.

Тадқиқ этилган ЭФК : ФС нисбатлари ва ҳароратлар (20-80 °C)да кислота ҳамда аммонизация қилинган фосфат ботқаларнинг зичлиги ва қовушқоқлиги мос равишда 1,2104-1,370 г/см³ ва 1,5844-7,0839 сПз, ҳамда 1,2106-1,3765 г/см³ ва 3,9677-45,7635 сПз оралиқларида бўлди.

Яъни, ушбу бўтқалар яхши оқувчанликка эга бўлиб, мавжуд саноат ускуналарида донаторланган ўғитлар ишлаб чиқариш учун кейинги қайта ишлашга яроқли ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан юқори ҳосилдорликка эришиш.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qomita-yangiliklar/34140-demografik-holat-2023-yilyanvar-sentabr-2>
2. Суетинов А.А., Новиков А.А., Стародубцев В.С., Микаев Б.Т., Габескирия О.В., Янишевский Ф.В., Кувшинников О.И. Новые разработки и технологии аммофосфата // Обз.инф. НИИТЭХИМ. Сер.: Минерал. удобр. и сер. к-та. М.: НИИТЭХИМ, 1990. – 50 б
3. Сейтназаров А.Р., Саттаров Т.А., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Аммофосфатные удобрения на базе фосфоритов Центральных Кызылкумов // Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2013. - №4 - Б. 52-58.
4. Суетинов А.А., Новиков А.А., Янишевский Ф.В., Микаев Б.Т., Габескирия О.В.,

Кузнецова А.Г., Левин В.И., Стародубцев В.С. Исследования, разработка и освоение технологии нового сложного удобрения – аммофосфата // Обз.инф. НИИТЭХИМ. Сер.:Минерал. удобр. и сер. к-та. М.: НИИТЭХИМ, 1987. – 56 б.

